

Overview bibliométrico de la producción científica chilena 2025 en Scopus: principales indicadores y proporción de cuartiles por disciplina

Fuente: SciVal (Scopus) • Año 2025 • Entidad: Chile •
Clasificación temática: ASJC

Víctor H. Rocco T.

Chile 2025 (Scopus - SciVal): Producción y métricas por disciplina (ASJC)

Disciplina	Papers	Citas	Autores	Citas por paper	FWCI*
Medicine	5.046	6.169	9.822	1,2	1,51
Social Sciences	4.476	2.656	7.208	0,6	0,81
Physics and Astronomy	2.991	5.428	3.139	1,8	1,31
Engineering	2.529	3.313	3.996	1,3	1,00
Agricultural and Biological Sciences	2.477	2.243	5.834	0,9	0,93
Earth and Planetary Sciences	2.111	3.461	2.969	1,6	1,31
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	1.920	2.856	5.548	1,5	1,28
Environmental Science	1.870	2.126	4.162	1,1	0,98
Computer Science	1.832	1.599	3.686	0,9	0,80
Arts and Humanities	1.669	523	2.317	0,3	0,78
Mathematics	1.508	886	2.008	0,6	0,74
Chemistry	1.325	2.277	2.913	1,7	1,00
Materials Science	1.302	2.316	2.318	1,8	1,02
Psychology	1.017	888	1.800	0,9	1,23
Chemical Engineering	1.006	1.656	2.697	1,6	0,95
Health Professions	813	634	1.694	0,8	1,08
Energy	694	1.260	1.275	1,8	1,24
Nursing	666	469	1.572	0,7	0,81
Business, Management and Accounting	655	630	1.004	1,0	0,86
Economics, Econometrics and Finance	605	357	911	0,6	0,67
Multidisciplinary	566	808	1634	1,4	1,13
Immunology and Microbiology	547	543	1819	1,0	1,03
Neuroscience	509	735	1277	1,4	1,50
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	378	417	1163	1,1	1,08
Decision Sciences	352	284	628	0,8	0,74
Dentistry	237	354	508	1,5	2,28
Veterinary	214	139	636	0,6	1,03

*FWCI (Field-Weighted Citation Impact) = Impacto Normalizado por Área. La media mundial de este indicador es 1,00. Por ejemplo, un valor de 1,2 significa un 20% sobre la media mundial y un 0,8 representa un 20% bajo la media mundial.

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Total (sin filtro disciplinar) - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)

Agricultural and Biological Sciences - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)
Arts and Humanities - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)
Business, Management and Accounting - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)

Chemical Engineering - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Chemistry - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Computer Science - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Decision Sciences - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Dentistry - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)

Earth and Planetary Sciences - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)
Economics, Econometrics and Finance - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Energy - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Engineering - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)

Environmental Science - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)
Health Professions - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Immunology and Microbiology - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)
Materials Science - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Mathematics - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Medicine - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Multidisciplinary - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Neuroscience - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Nursing - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal)

Physics and Astronomy - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Psychology - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Social Sciences - Publicaciones por CiteScore quartile

Chile 2025 (Scopus - SciVal) Veterinary - Publicaciones por CiteScore quartile

Conclusión 1. Consolidación de la producción científica nacional

- Volumen de publicaciones y base autoral amplios, reflejando la madurez del sistema científico chileno.
- Producción distribuida transversalmente en múltiples disciplinas, sin dependencia exclusiva de áreas puntuales.
- Capacidad sostenida de generación de conocimiento en un contexto de alta competitividad internacional.

Conclusión 2. Impacto relativo por sobre la media mundial

- Impacto normalizado (FWCI) superior a 1, indicando un desempeño por encima del promedio mundial.
- Métrica robusta que corrige por disciplina, año y tipo de documento.
- Refuerza la necesidad de evaluar más allá del volumen de producción.

Conclusión 3. Posicionamiento en revistas de alto cuartil

- Alta proporción de publicaciones en revistas Q1 a nivel agregado y disciplinar.
- Estrategias editoriales orientadas a canales de mayor visibilidad e impacto potencial.
- Interpretación de cuartiles siempre debe considerar el contexto disciplinar.

Conclusión 4. Heterogeneidad disciplinar como rasgo estructural

- Diferencias significativas entre disciplinas en volumen, impacto y distribución por cuartiles.
- Patrones editoriales y de citación varían estructuralmente entre áreas del conocimiento.
- Justifica evaluaciones diferenciadas y contextualizadas.

Conclusión 5. Implicancias para la gestión y evaluación científica

- Necesidad de combinar indicadores de volumen con métricas normalizadas.
- Uso de cuartiles como señal de posicionamiento editorial y no como medida absoluta de calidad.
- Base empírica para planificación institucional y evaluación responsable de la investigación.